

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18517511>

JURNALISTIKA VA KOMMUNIKATSIYA TA'LIMIDA TADBIRKORLIK YONDASHUVI ORQALI KASBIY BARQARORLIKNI SHAKLLANTIRISH

Rustam Mamatov

Prezident Administratsiyasi huzuridagi

OAV uchun Kontent tayyorlash markazi xodimi

Kalit soʻzlar: kasbiy barqarorlik, tadbirkorlik yondashuvi, jurnalistika ta'limi, kommunikatsiya, mehnat bozori.

Global mehnat bozorida yuz berayotgan raqamli transformatsiya, media industriyasidagi institutsional o'zgarishlar va mehnat shakllarining fragmentatsiyalashuvi jurnalistika va kommunikatsiya yo'nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu sharoitda kasbiy barqarorlik shaxsning o'zgaruvchan kasbiy muhitga moslasha olish, o'z kasbiy yo'lini mustaqil rejalashtirish va uzoq muddatli mehnat faoliyatini ta'minlash qobiliyati sifatida dolzarb tushunchaga aylanmoqda.

Mazkur tezisda jurnalistika va kommunikatsiya ta'limida tadbirkorlik yondashuvining kasbiy barqarorlikni shakllantirishdagi roli tahlil qilinadi. Tadbirkorlikka yo'naltirilgan ta'lim talabalarda tashabbuskorlik, tavakkalchilikni boshqarish, strategik fikrlash va o'zini-o'zi band qilishga tayyorgarlik kabi kompetensiyalarni rivojlantiradi. Ushbu ko'nikmalar bitiruvchilarning nafaqat mavjud ish o'rinlariga moslashuvini, balki yangi kasbiy imkoniyatlarni mustaqil ravishda yaratish qobiliyatini ham kuchaytiradi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimi misolida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, jurnalistika va kommunikatsiya dasturlariga tadbirkorlik komponentlarini tizimli integratsiya qilish bitiruvchilarning kasbiy moslashuvchanligini oshirib, ularning uzoq muddatli kasbiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bois tadbirkorlik yondashuvi jurnalistika ta'limida zamonaviy mehnat bozoriga mos kadrlar tayyorlashning muhim institutsional mexanizmi sifatida qaralishi lozim.